

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA TABIIY BILIMLAR BO‘YICHA KOMPETENSIYLARNI RIVOJLANTIRISH

Odilova Shahrizoda

Navoiy viloyat Uchquduq tuman 20-maktab

boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich sinf bosqichida tabiiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitishning innovatsion usullar orqali tashkil etish, bunda o‘quvchilarni ona tabiatimiz haqidagi bilimlar bilan tanishtirib borish haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: xarita, globus, jadvallar, hayvonlar, gerbariy, parranda.

Insoniyat hayotini tabiatdan ayro holda tasavvur qila olmaydi. Tabiat haqidagi ilk bilimlar boshlang‘ich sinflarda beriladi. Boshlang‘ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni egallashda birinchi o‘rinda, ko‘rgazmalilikka e‘tibor berishimiz zarur. Chunki ushbu bilimlar bevosita bolalarning ko‘z o‘ngida sodir bo‘layotgan tabiat hodisalari bilan bog‘liq. Shuning uchun dars qanchalik faol tashkil etilmasin, o‘quvchi uni ko‘rishi, tasavvur qilishi, iloji bo‘lsa, qo‘llari bilan ushlab ko‘rgandek darajada aniq his eta olishi, mushohada qilish, erkin fikr yuritish darajasida bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘lishi lozim. Bunda o‘quvchilar ushbu darslarda turli guruhlariga mansub o‘simlik va hayvonlar, parrandalar hamda hasharotlarning tuzilishi, ko‘payishi, rivojlanishi, yer yuzida tarqalishi, turlarining xilma-xilligi bilan tanishadi; ularni sistemaga solish va aniqlashni o‘rganishadi. Bulardan tashqari yer va uning tuzilishi, koinot va undagi sayyoralar, vatanimiz chegaralari, odam va uning tuzilishi kabi bilimlardan ham boxabar bo‘lishadi. Buning uchun albatta, har xil didaktik vositalar va o‘quv materiallardan ko‘proq foydalanishga e‘tibor berish lozim. Boshlang‘ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni egallashda bunday didaktik vositalarga o‘quv va metodik qo‘llanmalardan tashqari rasmi jadvallar, xarita, globus, optik asboblar, o‘simliklardan tayyorlangan gerbariylar, hayvonlarning quruq

va ho‘l preparatlari, didaktik testlar, topshiriqlar, krossvordlar va hatto multimediali elektron vositalar, ya’ni hozirgi kunda rivojlanib borayotgan kompyuter texnika vositalari, tabiat va undagi hodisalarni ifodalovchi o‘quv diafilmlari va boshqalarni kiritish mumkin.

O‘qituvchi 1 soatlik dars davomida mana shunday vositalar yordamida mavzu yuzasidan o‘quvchilarga bilim berishga, amaliy ishlar asosida ularning egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo‘llay olishlariga yo‘naltiradi, ko‘maklashadi, harakat qiladi. Bunday jarayon kompetensiyaviy yondashuvli faoliyatdir. Ushbu faoliyat o‘quvchilarda mustaqillik, faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lishni, tashabbuskorlik, mediaresurslar va axborot-kommunikasiya texnologiyalaridan o‘z faoliyatida oqilona foydalana olishni, ongli ravishda kasb-hunar tanlashni, sog‘lom raqobat hamda umummadaniy ko‘nikmalarni, kompetentlikni shakllantiradi.

O‘quv-tarbiyaviy jarayonni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish vazifasi bevosita o‘qituvchi va o‘quvchidan ijodkorona faoliyatni talab etadi. Ijodkor o‘qituvchi va o‘quvchi uchun asosiy kasbiy-me’yoriy ko‘rsatgich esa bu birinchi navbatda pedagogik jarayonda o‘z o‘rnini bunyodkor yaratuvchi sifatida his etish va anglab yetishdir. O‘qituvchi va o‘quvchi voqelikdagi o‘z o‘rnini baholay olmas ekan, ulardan hech qachon ijodkorlikni talab qilib bo‘lmaydi. Pedagogik faoliyatga kirib kelayotgan har bir shaxs o‘zining unga moslashuvchanligini, qolaversa, “inson - inson” ko‘rinishidagi kasblar tizimiga layoqati, qiziqishi borligini to‘liq tasavvur etishi kerak. Eng muhimi, dars jarayonining mazmun - mohiyatini, ahamiyatini va maqsadini tushunib yetish, doimiy ravishda o‘qitish vazifalarini istiqbollari bilan birga olib borishni uddalashi kerak. Agar shu qobiliyat o‘qituvchida yo‘q bo‘lsa, u yaxshigina “bajaruvchi” bo‘lishi mumkin, lekin hech qachon ijodkorlik pog‘onasiga ko‘tarila olmaydi. O‘quvchilarni ham ta’lim jarayonining faol ishtirokchisiga, o‘quv mas’uliyatini oshirishga unday olmaydi. Kompetensiyaviy yondashuv esa doimo ta’lim maqsadini aniq o‘rnatishdan boshlab, uning natijalarini baholashgacha bo‘lgan bosqichlarning har biri, ulardagi hatto mimikali xatti -harakatlar uchun ham ijodiy faoliyatni talab etadi.

Boshlang‘ich sinflarga tabiiy-ilmiy bilimlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida o‘qitish va ulardan yuqorida keltirilgan tartibda foydalanish dars samaradorligini oshirishda yaxshi natijalar beradi. Chunki, mashg‘ulotlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida tashkil etish o‘quvchilar uchun qulaylik tug‘diradi, ularni passiv tinglovchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, mas’uliyatini oshiradi, eng sust o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarni ham ilhomlantirgan holda harakatlantiradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, boshlang‘ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni yuqorida sanab o‘tilgan talablar asosida, kompetensiyaviy yodashuv asosida o‘zlashtirish dars jarayonining yanada samaradorligini oshiradi, o‘quvchining ichki imkoniyatlarini, yangi qirralarini ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mavlonov O., Toshmanov N. Zoologiya darslari. Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining biologiya o‘qituvchilari uchun o‘quv-metodik qo‘llanma. (7-sinf) “Tafakkur” nashriyoti. Toshkent, 2012.
2. Tolipova J.O., Azimov I.T., Sultonova N.B. Biologiya darslari. O‘qituvchi kitobi. Metodik qo‘llanma. “Tafakkur” nashriyoti. Toshkent, 2016.
3. Shaxmurova G., Raxmatov U., Xo‘janazarov O‘., Tog‘ayeva G. “Biologiya fanini o‘qitishda zamonaviy yondashuvlar va innovasiyalar” moduli bo‘yicha o‘quv-uslubiy majmua. Toshkent, 2017.